

Meninas Digitais do Vale

Avaliação das oficinas de introdução ao Pensamento Computacional

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Não-binário
- Prefiro não informar

Qual sua idade?

- 12-13
- 14-16
- 17-18
- 20-22
- acima de 22

De 0 a 5, o quanto você sabia antes do evento sobre o que foi ensinado?

0 1 2 3 4 5

De 0 a 5, o quanto você sabe agora, depois do evento, sobre o que foi ensinado?

0 1 2 3 4 5

Indique sua satisfação com a oficina em relação aos seguintes itens:

	Muito insatisfeito	Insatisfeito	Neutro	Satisfeito	Muito satisfeito
Ambiente/Estrutura	<input type="checkbox"/>				
Atividades realizadas	<input type="checkbox"/>				
Materiais utilizados	<input type="checkbox"/>				
Conteúdo	<input type="checkbox"/>				
Explicação	<input type="checkbox"/>				
Suporte	<input type="checkbox"/>				

O que você mais gostou no evento?

Meninas Digitais do Vale

Avaliação das oficinas de introdução ao Pensamento Computacional

O que você não gostou no evento?

O que pode ser melhorado no próximo evento?

Você pretende seguir uma carreira na área da Computação?

Sim Não Não sei dizer

Você gostaria de participar de outras ações (oficinas, palestras, eventos, etc.) realizadas pelo Meninas Digitais do Vale?

Sim Não Não sei dizer